

TUTORIAL BÁSICO DE MATLAB

Jorge E. Jiménez Hornero
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática

1.- Introducción

MATLAB es un sistema interactivo basado en matrices para cálculo y visualización numéricos en el ámbito de aplicaciones científicas y de ingeniería. Con el uso de esta herramienta es posible la resolución de problemas numéricos complejos en sólo una parte del tiempo que necesitaría su resolución en lenguajes de programación como FORTRAN o C. El nombre MATLAB procede de MATrix LABoratory.

MATLAB está disponible para una gran cantidad de entornos, desde inmensa mayoría de los sistemas UNIX existentes en el mercado hasta los ordenadores PC compatibles, además de los Apple Macintosh. Existen dos versiones de MATLAB: la **edición completa**, que incluye todas las *toolboxes* del paquete completo y una **edición estudiante**, más barata que la anterior que tiene "recortadas" algunas de las características de la edición completa. El contenido de este breve tutorial, dado su carácter elemental, es aplicable a ambas ediciones de la herramienta.

2.- Conceptos generales

Cuando se arranca MATLAB se presenta al usuario una ventana desde la que puede introducir comandos de forma interactiva. No obstante, también es posible introducir comandos en MATLAB mediante un fichero de texto que después se ejecutará desde la línea de comandos, pero esto se tratará con posterioridad. Normalmente, al trabajar con la aplicación se emplearán ambos enfoques simultáneamente, puesto que habrá situaciones en las que será conveniente ubicar una secuencia de comandos en un fichero para que se ejecuten de manera secuencial con mayor o menor intervención del usuario.

Estos ficheros de comandos deben tener la extensión **.m** para que se puedan ejecutar directamente desde la ventana de comandos de MATLAB y reciben el nombre de **ficheros-m** (m-files, en la literatura inglesa). Así mismo, como se verá con posterioridad, los ficheros-m no tienen por qué contener sólo secuencias de comandos, sino que también pueden albergar **funciones** definidas por el usuario. De hecho, la potencia que se puede conseguir con esta filosofía es tan grande que las **toolboxes** de MATLAB no son más que una colección de funciones escritas en ficheros-m que están diseñadas para aplicaciones específicas, como puede ser la **Control System Toolbox**, que será la empleada para el análisis de sistemas y el diseño de controladores. Tanto es así, que cualquiera de los comandos que se pueden ejecutar desde la ventana de comandos de MATLAB son, en realidad, funciones escritas en ficheros-m. Estos ficheros se pueden encontrar clasificados dentro de la jerarquía de directorios de MATLAB y es frecuente emplear algunos de ellos como base para la construcción de funciones propias más específicas.

Para escribir estos ficheros-m MATLAB cuenta con un editor propio que se puede invocar, entre otras formas, tecleando en la línea de comandos:

```
edit
```

Sin embargo, como se trata de ficheros de texto normales, se puede emplear cualquier otro editor de textos que se encuentre disponible, mientras sea capaz de generar ficheros de texto plano sin información alguna de formato (la inmensa mayoría de editores de texto del mercado e incluso los que vienen de serie con los sistemas operativos).

Por otro lado, uno de los paquetes o toolboxes que vienen con MATLAB y que será de gran utilidad para el ingeniero de control es **SIMULINK**, un entorno de simulación de sistemas dinámicos que permite trabajar con diagramas de bloques empleando la tecnología drag-and-drop.

Por último, una de las características más potentes de MATLAB es su ayuda integrada, que se puede invocar desde la línea de comandos o desde el menú correspondiente. Es conveniente acostumbrarse a utilizar la ayuda, puesto que en multitud de ocasiones permitirá al usuario resolver por sí mismo las dificultades que se encuentre a la hora de emplear comandos o funciones o de conocer la utilidad de las mismas. De este modo se evitará el tener que recurrir a terceras personas o a fuentes externas al programa. Para acceder a la ayuda tan sólo hay que teclear en la línea de comandos:

```
help
```

que muestra en la ventana de comandos la totalidad de las toolboxes instaladas en la máquina. Si se conoce el nombre del comando o función del que se quiere obtener ayuda, no hay más que escribir:

```
help xxxx
```

donde *xxxx* es el comando en cuestión. También es posible que la ayuda se presente en una ventana aparte, lo que se consigue con el comando:

```
helpwin
```

Por otra parte, es posible acceder a la documentación de la herramienta en formato **PDF** introduciendo en la ventana de comandos:

helpdesk

3.- El espacio de trabajo de MATLAB (Workspace)

Se puede definir el *espacio de trabajo de MATLAB* como la zona de memoria donde la aplicación ejecuta los comandos introducidos por el usuario y almacena todos los datos relacionados con ellos, así como las variables creadas por el usuario, entre otras cosas. Para examinar las variables creadas en el espacio de trabajo se introduce:

who o whos

Con el primero de los comandos se obtiene una somera lista de variables, mientras que con el segundo se muestra esta lista pero con una descripción detallada sobre el tipo de variable y el espacio que ocupa en memoria. Un ejemplo de la salida de este comando puede ser el siguiente:


```
» whos
Name      Size      Bytes  Class
-----
a         1x101     808    double array
b         1x1       8      double array
c         1x1     2302    tf object
zz        1x1       16     double array (complex)

Grand total is 132 elements using 3134 bytes

» |
```

En cualquier momento se puede almacenar el contenido del espacio de trabajo con la intención de guardar el estado de una sesión en un momento determinado (por ejemplo, después de obtener una serie de resultados parciales o totales). Para ello se emplea el comando *save*, que crea el fichero *matlab.mat* en el directorio actual en el que se encuentre el usuario. Para que el fichero que almacene los datos de las variables tenga un nombre distinto se emplea:

save xxxx

Siendo *xxxx* el nombre del fichero sin extensión (ésta es *.mat* por defecto) en el que se guardará el contenido del espacio de trabajo. Si lo que se desea es añadir al espacio de trabajo actual el contenido de una sesión previamente almacenada no hay más que introducir:

```
load
```

Con esto se consigue que se lea el fichero *matlab.mat* del directorio actual (si es que existe, ya que en caso contrario se producirá un error) y se añada al espacio de trabajo. En el caso de que el fichero tenga un nombre diferente se introducirá:

```
load xxxx
```

Evidentemente, *xxxx* es el nombre del fichero que se quiere leer y que tiene los datos de las variables a introducir.

En todo momento se puede saber cuál es el directorio actual introduciendo en la ventana de comandos:

```
pwd
```

Para cambiar de directorio actual, además de la posibilidad de hacerlo mediante las entradas de menú correspondientes, se puede conseguir desde la ventana de comandos mediante:

```
cd xxxx
```

Siendo *xxxx* la ruta completa o relativa al directorio al que se pretende pasar.

Para eliminar el contenido en memoria del espacio de trabajo se emplea el comando *clear* y para suprimir también las variables globales se utiliza *clear all*. Estas variables globales se emplean, sobre todo, en la programación de funciones en ficheros-m, puesto que cuando se trabaja con ellas es preciso tener en cuenta el **ámbito** de declaración de las variables, aspectos que se comentarán con posterioridad.

Para una edición más sencilla de los comandos que se introducen por teclado MATLAB añade funcionalidad a las teclas de dirección, de forma que no sea necesario introducir una y otra vez comandos de gran longitud. Con la tecla \uparrow se consigue el desplazamiento por todos los comandos que se introdujeron previamente. Si se emplea la tecla \downarrow el desplazamiento se produce

en el sentido contrario. De esta forma, si se quiere insertar un comando que ya se ha introducido previamente no es preciso volverlo a teclear sino emplear estas teclas hasta encontrar el comando en cuestión. Con las teclas de dirección ← y → el usuario puede desplazarse dentro de un comando concreto para su edición. Así mismo, también es posible ir directamente a un comando concreto tecleando el primer o primeros caracteres del mismo y empleando ↑ y ↓. De esta manera se recuperan todos los comandos que comiencen por la secuencia de caracteres introducida por el usuario. Lógicamente, cualquier tecla de edición tiene efecto sobre el contenido de una línea de comando.

También es posible, dentro de la misma línea, introducir más de un comando simultáneamente. Esto se consigue separándolos bien con coma (,) o bien con punto y coma (;). De este modo se permite la introducción de una secuencia breve de comandos si se conoce previamente. En el caso de que la secuencia sea más larga es preferible introducirla en un fichero-m y ejecutarlo por separado.

Otra ventaja que presenta MATLAB es posibilidad de interrumpir la ejecución de cualquier comando, fichero-m o función mediante *CTRL-C*.

Finalmente, se puede introducir cualquier comando de MS-DOS en la ventana de MATLAB precediéndolo con el carácter ! (exclamación).

4.- Tipos de datos en MATLAB

Como se ha comentado con anterioridad MATLAB es una herramienta diseñada para realizar cálculos numéricos basada en matrices. De este modo se puede afirmar que MATLAB sólo trabaja, básicamente, con un tipo de objeto: **matrices rectangulares con la posibilidad de que algunos o todos sus elementos sean complejos**. No obstante, esta afirmación no es totalmente cierta puesto que también puede operar con tipos de datos más complejos cercanos a los que se emplean en los lenguajes modernos de programación estructurada y que quedan fuera del alcance del presente tutorial.

En consecuencia, se puede afirmar que todas las variables básicas que se definen en el espacio de trabajo de MATLAB son matriciales. Casos particulares son las variables escalares, consideradas por MATLAB como matrices de 1x1 y los vectores, que se toman como matrices con una única fila o columna.

Una ventaja que presenta MATLAB frente a los tradicionales lenguajes de programación es que las variables no tienen por qué ser declaradas previamente (ni su nombre ni su tipo). Tan sólo es preciso realizar una asignación para que MATLAB cree la variable y le asigne el tipo adecuado en función de la operación resultante.

Las matrices se pueden introducir en MATLAB de distintas formas:

- Lista explícita de sus elementos.
- Generación de sus elementos mediante funciones o comandos de MATLAB.
- Generación de vectores mediante la notación con dos puntos (:).
- Creación mediante un fichero escrito con un editor de textos (ficheros-m).
- Creación mediante la carga en memoria de los datos almacenados en ficheros externos (ficheros *.mat* o de cualquier otra extensión) u otras aplicaciones.

Las dos últimas posibilidades ya se han comentado brevemente con anterioridad y tan sólo se extenderá posteriormente este tutorial en la cuarta de ellas al tratar el tema de la programación en MATLAB.

Para ilustrar la introducción explícita de elementos de una matriz baste el siguiente ejemplo:

```
A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
```

O bien:

```
A = [  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9]
```

De cualquiera de las dos formas MATLAB devolverá la matriz introducida (en este caso, una matriz de 3x3) y la asignará a la variable *A*. Hay que decir que MATLAB es **sensible a las mayúsculas**, lo que significa que, a la hora de introducir variables, MATLAB distinguirá una variable escrita en minúsculas de otra con el mismo nombre escrita en mayúsculas.

Del ejemplo anterior se extrae que la separación entre los elementos de una misma fila se realiza mediante espacios o comas, mientras que la separación entre filas se realiza con punto y

coma o bien introduciendo cada fila en una línea por separado con el empleo de la tecla *RETURN* o *INTRO*.

Además, a la hora de introducir cualquier comando en MATLAB se puede terminar con un punto y coma (;), que provocará que la salida que pudiera producir no se presente en pantalla, evitando de este modo que se tenga que esperar a que un comando termine de mostrar su salida para poder introducir otro.

Como ya se ha referido anteriormente, MATLAB permite el empleo de números complejos en todas sus operaciones y funciones. Para la introducción de números complejos se emplea la misma sintaxis que se utilizaría para escribirlos manualmente:

```
A = [2+3i; 4+7i; i; 8+8i]
```

Cuando se introducen números complejos deben omitirse los espacios en blanco puesto que, en caso contrario, MATLAB no los interpretaría como tales números. Se puede emplear como unidad imaginaria *i* o *j* pero debe tenerse en cuenta que, si se redefine su valor, es preciso definir una nueva unidad imaginaria con el valor correspondiente, es decir:

```
ii =sqrt(-1)
```

Como el lector puede imaginar, la función *sqrt* devuelve la raíz cuadrada del número que toma como parámetro.

La segunda forma de creación de matrices es mediante el empleo de funciones propias de MATLAB, que generan matrices con características especiales o usadas frecuentemente en álgebra o cálculo numérico. En Ingeniería de Control tienen especial interés cuando se trabaja en el espacio de estados o con estrategias de control avanzadas. Ejemplos de estas funciones son *rand*, *magic*, *eye*, *ones*, *zeros*, etc... Concretamente, la función *rand(n)* crea una matriz de nxn cuyos elementos son aleatorios y distribuidos uniformemente entre 0 y 1. Se puede crear una matriz de cualquier número de filas y columnas con *rand(m,n)*. De especial interés son las funciones *eye*, que crea una matriz identidad de la dimensión que se desee (si la matriz no es cuadrada se rellenará la diagonal principal con '1' y el resto de elementos serán '0'); *ones*, que genera una matriz de 'unos' con la dimensión requerida; y, por último, *zeros*, que tiene el mismo efecto que la función anterior pero ahora la matriz se rellena de 'ceros'. Se invita al lector a que examine la ayuda de MATLAB sobre estas funciones para obtener una descripción más exhaustiva de las

mismas, así como para descubrir otras funciones de generación automática de matrices que puedan ser de utilidad.

La creación de vectores mediante la notación de punto y coma permite realizar esta tarea de forma cómoda para vectores cuyos elementos siguen una secuencia determinada. Por ejemplo:

```
zz = 1:5
```

No es más que un vector cuyos elementos van desde el '1' hasta el '5'. La salida correspondiente de MATLAB es:

```
1 2 3 4 5
```

Que es equivalente a escribir de forma explícita:

```
zz = [1 2 3 4 5]
```

con el consiguiente ahorro de esfuerzo que supone para el usuario.

La notación de punto y coma permite también que se pueda especificar el intervalo con el que se desea equiespaciarse los elementos del vector. Para ello sirva como ejemplo:

```
zxy = 0.2:0.2:1.2
```

La salida que presenta MATLAB es la siguiente:

```
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
```

El significado de esta salida y la interpretación del comando es más que evidente.

La creación de vectores de este modo tiene multitud de aplicaciones, como puede ser la generación de un vector de tiempos para el trazado de gráficas, entre otras muchas.

Una vez que se ha creado una matriz otro aspecto interesante de su tratamiento es el acceso a los elementos de la misma. Dado que MATLAB es una aplicación especialmente diseñada para el trabajo con matrices es lógico que proporcione potentes mecanismos para realizar esta

labor de forma sencilla y eficaz. Para ello, tan sólo hay que especificar el nombre de la matriz y los índices correspondientes al elemento que se desea direccionar. Ejemplo:

$$A(2,3)$$

Devuelve el elemento $(2,3)$ de la matriz A . En cualquier caso, todos los índices que se introduzcan deben ser números enteros positivos ya que, en caso contrario, MATLAB devolverá un error.

Por otro lado, también puede usarse la notación de punto y coma para direccionar elementos de una matriz, obteniendo en su caso una submatriz o rango de elementos de la misma, siendo ésta una de las características más potentes de MATLAB. Por ejemplo:

$$hh = A(1:4,3)$$

Devuelve la tercera columna de las cuatro primeras filas de la matriz A , es decir, un vector columna, almacenándolo posteriormente en la variable hh . Lógicamente, también es posible especificar aquí un intervalo de índices, pero no se suele emplear para el direccionamiento de elementos de matrices.

Otra posibilidad es emplear únicamente el punto y coma como índice. Con esto se denota toda la fila o toda la columna. Ejemplo:

$$jj = A(:,5)$$

En este caso conseguimos que se asigne a la variable jj toda la quinta columna de la matriz A . Si lo que se deseara es recuperar toda la 2ª fila de dicha matriz no habría más que escribir:

$$g = A(2,:)$$

También es posible especificar como índices una secuencia de números en un vector que representan las filas o columnas con las que se desea trabajar. Por ejemplo:

$$k = A(:, [2 5 7])$$

Con esto se consigue asignar a k las columnas 2ª, 5ª y 7ª completas de la matriz A . El mismo planteamiento puede seguirse para el trabajo con filas.

Lógicamente, debido a que con esta técnica se consiguen recuperar submatrices, les son de aplicación todas las operaciones aplicables a matrices creadas con las otras técnicas anteriores.

Otro tipo de datos que se presenta habitualmente en el trabajo con MATLAB son las cadenas. Éstas se introducen en MATLAB entre comillas simples. Ejemplo:

```
s = 'Esto es una prueba'
```

Con esta sentencia se crea una variable de cadena s que se inicializa con el texto indicado. Para mostrar cualquier cadena en la ventana de comandos de MATLAB se emplea la función ***disp***. Ejemplo:

```
disp(s)
```

Con esta sentencia se mostrará la cadena anterior por pantalla.

Existen muchos más tipos de datos en MATLAB (celdas, estructuras, etc...) pero no se tratarán en este tutorial puesto que se consideran tipos de datos avanzados, aunque no por ello menos empleados en el trabajo cotidiano. Se emplaza al lector a consultar la ayuda en línea correspondiente sobre los mismos.

5.- Operaciones

Seguidamente se muestran las principales operaciones que se pueden realizar sobre matrices en MATLAB:

Operación	Significado
+	Suma
-	Resta
*	Producto
^	Potencia
'	Transposición
/	División por la derecha
\	División por la izquierda

Hay que tener en cuenta que se trata de *operaciones matriciales*, es decir, que la aplicación emplea el álgebra matricial para la obtención del resultado. Esto quiere decir que si el tamaño de las matrices operandos no es el adecuado para una determinada operación MATLAB devolverá un error (recordar todo lo relativo a la suma, resta, producto y cociente de matrices). No obstante, estas operaciones también son aplicables al trabajo con escalares, en el caso de que los operandos sean de este tipo.

El significado de las operaciones matriciales de suma, resta y producto es el ya conocido, mientras que el de la división matricial necesita de un comentario especial. Si A es una matriz cuadrada no singular y B es una matriz compatible en cuanto a tamaño para realizar el producto matricial correspondiente, entonces:

$x = A \setminus B$, es la solución de $A \cdot x = B$, es decir: $x = A^{-1} \cdot B$

$x = B / A$, es la solución de $x \cdot A = B$, es decir: $x = B \cdot A^{-1}$.

Hay que decir también que, cuando se opera con vectores, las operaciones de suma y resta operan elemento a elemento mientras que el resto, no. Para que estas operaciones se puedan aplicar elemento a elemento (multitud de circunstancias lo exigen, como puede ser cuando se trabaja con las funciones gráficas de MATLAB) no hay más que anteponer un punto a las operaciones correspondientes. Ejemplo:

$a = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$

$b = [2 \ 3 \ 5 \ 7 \ 1]$

$a * b$ -> error (incompatibilidad en el tamaño de las matrices)

$a . * b$

2 6 15 28 5

Lo mismo puede aplicarse al resto de operaciones de potencia, división por la derecha y división por la izquierda.

6.- Trabajando con ficheros-m

Como se ha comentado previamente MATLAB es capaz de ejecutar una secuencia de sentencias almacenadas en un fichero en disco. Estos ficheros se denominan *ficheros-m*, puesto que deben tener la extensión *.m* para poder ejecutarse. La funcionalidad que se puede conseguir

con el empleo de ficheros-m en MATLAB es tan grande que el usuario relativamente avanzado los empleará continuamente en su trabajo cotidiano. Estos ficheros son simples ficheros de texto que se pueden crear y manipular con cualquier editor de textos, incluido el que viene con MATLAB.

Existen dos tipos de ficheros-m: *scripts* y *funciones*.

6.1.- Ficheros script

Simplemente consisten en una secuencia de comandos normales de MATLAB. De hecho, cuando se invocan, los comandos se ejecutan uno tras otro como si se hubieran introducido directamente por el usuario desde la ventana de comandos (con sus salidas correspondientes, a no ser que se emplee ; al final de cada línea del fichero).

Para la ejecución del fichero-m tan sólo hay que introducir el nombre del fichero sin extensión, dando por supuesto que el fichero se encuentra en el directorio actual (en caso contrario habría que desplazarse hasta dicho directorio o incluirlo en el *PATH*).

Hay que tener en cuenta que todas las variables que aparezcan en un script son globales y, en consecuencia, todas aquéllas involucradas en la parte izquierda de una sentencia de asignación se crearán en el espacio de trabajo de MATLAB y sobrescribirán el valor de las ya existentes en el caso de que tengan el mismo nombre.

Cualquier fichero-m puede llamar a otros ficheros-m (igual que si se invocaran desde la ventana de comandos), incluso a sí mismo de forma recursiva.

6.2.- Funciones

Las funciones son el mecanismo utilizado para ampliar la utilidad de MATLAB, ya que se pueden crear funciones que sean específicas para campos de aplicación concretos y que, una vez creadas, podrán ser tratadas como cualquier otra función de MATLAB. Todas las variables creadas en el cuerpo de una función son *variables locales*, es decir, sólo son visibles desde el código de dicha función. Sin embargo, pueden declararse también *variables globales*, que sean visibles desde todo el espacio de trabajo de MATLAB (para ello se emplea la palabra clave *global*, ver la ayuda correspondiente).

A continuación se muestra la forma de un fichero-m que describe una función:

```
function a = aleatorio (m,n)
% ALEATORIO Genera una matriz de números aleatorios
% aleatorio(m,n) retorna una matriz de números enteros aleatorios entre 0 y 9
a = floor(10*rand(m,n));
```

El nombre del fichero a la hora de almacenarlo en disco tiene que ser el mismo que el de la función, en este caso *aleatorio.m*. Cuando se trate de funciones, la primera línea siempre define el nombre de la misma, los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Si no apareciera esta línea el fichero-m sería considerado como un script. Esta primera línea siempre comienza con la palabra clave **function**, seguida por los parámetros de salida que se deseen. Seguidamente, se encuentra el signo = y, posteriormente, el nombre de la función. Finalmente, entre paréntesis se colocan los parámetros formales de entrada a la misma. Existe la posibilidad de que, para la misma función, el número de parámetros de entrada y de salida sea variable, es decir, distinto para cada llamada a la misma, pero ese tema queda fuera del alcance de este tutorial básico.

El símbolo % indica que lo sigue dentro de la misma línea es un comentario, por lo que MATLAB la ignora como código ejecutable. No obstante, las primeras líneas contiguas de comentarios después de la declaración de la función se consideran como *documentación* de la misma, de manera que la ayuda en línea mostrará estas líneas en el caso de que el usuario la solicite con el comando correspondiente. Por ejemplo, para la función definida con anterioridad:

```
help aleatorio
```

Esto mostrará la 2ª y 3ª línea del fichero-m anterior, puesto que son las primeras líneas que se encuentran como comentarios. Sin embargo, esta característica es opcional y no es imprescindible para la correcta ejecución de la función pero normalmente, sobre todo si lo que se va a escribir es una biblioteca de funciones, es una buena práctica para facilitar el uso por parte de usuarios externos.

Como última parte del fichero-m se define el cuerpo de la función, es decir, su código ejecutable. Aquí se puede incluir cualquier sentencia válida en MATLAB empleando las variables definidas en el cuerpo de la función, los parámetros formales o las variables definidas como globales. Lógicamente, como la función debe devolver un valor en algún momento se debe asignar alguna expresión a evaluar a los parámetros de salida. Esto es, precisamente, lo que se muestra en la última línea de código del fichero-m mostrado anteriormente.

Una vez que se ha escrito la función y se ha almacenado en un fichero se puede invocar desde la ventana de comandos de MATLAB como si se tratara de una función cualquiera de una toolbox. Por ejemplo:

```
zz = aleatorio(3,4)
```

Con esta sentencia se pasan los valores 3 y 4 a los parámetros formales m y n (que son con los que trabaja internamente la función), se ejecuta el cálculo definido en el cuerpo de la función y el resultado se almacena en la variable zz . Si en la anterior sentencia se hubiera omitido la asignación a la variable zz se habría almacenado el resultado en la variable ans , como ya se ha explicado previamente.

Las funciones pueden tener varios parámetros de salida en lugar de uno solo. Para ello hay que modificar ligeramente la línea de declaración de la función. Ejemplo:

```
function [suma, resta] = operaciones(x,y)
suma = x+y;
resta = x-y;
```

Se ha mostrado una sencilla función que calcula la suma y la resta de dos números que se toman como parámetros. Se aprecia que en la línea de declaración de la función se han definido dos parámetros de salida permitiendo así que se pueda devolver más de una variable al que llama a la función. Esta llamada ha de realizarse ahora, en consecuencia, de la siguiente forma:

```
[a,b]=operaciones(10,4)
```

Esta sentencia asignará a la variable a el valor 14 y a la variable b , 6. Sin embargo, no es imprescindible especificar variables que correspondan a todos los parámetros de salida. En este caso, se asignarán a las variables indicadas los parámetros de salida en orden de izquierda a derecha, tal y como se encuentren en la declaración de la función. Por ejemplo:

```
s = operaciones(5,3)
```

Esto asignará la suma de los dos parámetros a la variable s mientras que el resultado de la diferencia se perderá.

El empleo y la construcción de funciones en modo avanzado es una de las características más potentes de MATLAB. En el presente tutorial tan sólo se ha pretendido mostrar las características más básicas, suficientes para poder empezar a trabajar. Se emplaza al lector para una mayor profundización sobre el tema examinando la ayuda en línea del programa.

6.3.- Control de flujo en ficheros-m

Se tratarán aquí las construcciones más típicas para el control de flujo en los ficheros-m que se pueden escribir en MATLAB, ya sean scripts o funciones. No se pretende ser exhaustivo ni en el número de construcciones ni en la descripción de las mismas, remitiendo al lector interesado al manual de usuario o a la ayuda en línea para un conocimiento más profundo. Básicamente, las construcciones más ampliamente utilizadas son los bucles y las sentencias condicionales.

Para la implementación de bucles existen distintas opciones, en función de las circunstancias. Una de las más empleadas son los bucles *for*, cuyo empleo es muy similar al de otros lenguajes de programación. Ejemplo:

```
n = 7
for i=1:n
    x(i) = i^2
end
```

En este caso se consigue que en el vector x se vayan almacenando los valores de los cuadrados de los 7 primeros números naturales. Puede apreciarse que, en la declaración del bucle *for* para la variable de control i se ha indicado el rango de valores para la misma siguiendo la notación de dos puntos. De este modo, se puede afirmar que para la dicha variable de control se necesita un vector de valores, siendo ésta una de las formas para generarlo. En consecuencia, también es admisible la inclusión de un intervalo entre valores, así como la especificación explícita de los valores del vector para la variable de control empleando los corchetes correspondientes. De hecho, MATLAB permite que cualquier matriz puede emplearse como vector para la variable de control. MATLAB toma una columna completa de dicha matriz y la emplea en cada iteración como vector de control.

Otra opción para la implementación de bucles es la sentencia *while*. Como en otros lenguajes de programación su estructura es la siguiente:

```
while condicion
    sentencias
end
```

El conjunto de sentencias indicado se repetirá mientras la *condición* sea cierta. En el momento en el que la condición pase a falsa se terminará el bucle. Esto significa que las sentencias del bloque deben incluir código que modifique de alguna forma la condición porque, en caso contrario, no se saldrá nunca del bucle. Hay que decir que, tanto en el caso de bucles **for** como **while** se puede salir de los mismos en cualquier momento con la sentencia **break**.

Para los dos tipos de bucles existen más detalles de aplicación que el lector puede encontrar en la ayuda correspondiente.

Otro aspecto interesante en el control de flujo en programación de ficheros-m es la implementación de sentencias condicionales. La más importante de ellas es la construcción **if**, cuya estructura genérica más básica es la siguiente:

```
if condicion
    sentencias
end
```

Si se cumple la condición, entonces se ejecuta el bloque de sentencias. Es posible incluir múltiples condiciones dentro de la misma construcción **if**, como puede ser el caso del siguiente ejemplo:

```
if n<0
    paridad = 0
elseif rem(n,2) == 0
    paridad = 2
else
    paridad = 1
end
```

Esta construcción funciona igual que en otros lenguajes de programación. La sentencia *else* introduce sentencias que se ejecutarán en el caso de que no se cumplan ninguna de las condiciones anteriores, es decir, en cualquier otro caso. En este tipo de construcciones **if** la evaluación de las condiciones se realiza con prioridad.

La otra sentencia de control de flujo importante basada en condiciones es **switch**. Su construcción es la que se muestra a continuación:

```
switch expresión
  case caso1
    sentencias
  case {caso2, caso3, caso4, ...}
    sentencias
...
otherwise
  sentencias
end
```

Básicamente, se evalúa la *expresión* y se trata de enmarcar en alguno de los casos definidos. Si coincide con alguno de ellos, entonces se ejecuta el bloque de sentencias correspondiente. En el caso de no coincidir con ninguna se ejecutan las sentencias del bloque *otherwise*. El comportamiento es parecido al de una escalera *if* pero sin prioridad. La única limitación importante que presenta esta construcción es que *expresión* sólo puede ser un escalar o una cadena.

En la mayoría de las sentencias de control de flujo anteriores aparecen involucradas **condiciones**. El resultado de estas condiciones depende de operaciones lógicas relacionales. Los operadores empleados en las mismas son:

Operación relacional	Significado
<	Menor que
>	Mayor que
<=	Menor o igual que
>=	Mayor o igual que
==	Igual
~=	Distinto

Es preciso distinguir entre la operación de asignación (=) y la relacional de igualdad (==), puesto que su significado es completamente distinto.

Junto con estos operadores relacionales se encuentran los operadores lógicos, que nos permiten conectar condiciones obtenidas de operaciones relacionales. Los operadores lógicos más típicos son:

Operación lógica	Significado
&	AND
	OR
~	NOT

Existen más operaciones lógicas que el lector puede encontrar en la ayuda en línea.

En cualquier caso, el resultado de cualquier condición (operación relacional) será evaluado por MATLAB como 1 ó 0 (verdadero o falso). Cuando los operandos de una operación relacional son matrices, entonces se obtiene una matriz de 0's y 1's que representa el resultado de la operación aplicado a cada uno de los elementos de las matrices. Para verlo en un ejemplo, se invita al lector a introducir el siguiente código en MATLAB:

```
a = rand(5)
b = triu(a)
a == b
```

Se obtiene la siguiente matriz relacional:

```
1  1  1  1  1
0  1  1  1  1
0  0  1  1  1
0  0  0  1  1
0  0  0  0  1
```

Cuando se trabaja con sentencias *while* o *if*, que evalúan condiciones, al emplear matrices sólo se ejecutarán las sentencias correspondientes en el caso de que en *todos* los elementos de ambas matrices se cumpla la condición.

6.4.- Mensajes de error y entrada por parte del usuario

En MATLAB pueden indicarse mensajes de error con la función *error*, que sigue la misma sintaxis de la función *disk* y toma también como parámetro una cadena. Es especialmente útil cuando se escriben ficheros-m, puesto que también interrumpe la ejecución del mismo.

Finalmente, cuando se quieran demandar datos de entrada al usuario para realizar cálculos posteriores se podrá emplear (como función más básica), la función *input*:

```
iter = input('Introduzca el número de iteraciones: ')
```

Esta sentencia mostrará la cadena por pantalla y suspenderá la ejecución hasta que el usuario pulse la tecla *RETURN*. En ese momento, todo lo que se haya introducido se almacenará en la variable *iter*.

6.5.- Gestión de ficheros-m

En el trabajo con ficheros-m es habitual encontrarse con situaciones en las que es preciso escribir o depurar constantemente el contenido de un fichero, bien para que termine funcionando correctamente o bien para modificar parámetros o sentencias del mismo. En tales situaciones se hace imprescindible tener abierto un editor de textos a la vez que MATLAB, con el objeto de probar inmediatamente los cambios realizados. Como se ha explicado previamente se puede emplear cualquier editor pero MATLAB trae uno con una serie de características para el trabajo con ficheros-m que lo convierte en idóneo para esta labor.

Además, MATLAB ofrece una serie de funciones para la depuración de ficheros-m. Para el lector interesado remítase a la ayuda de la función *dbtype* y a las funciones relacionadas que aparecen.

Por otro lado, para lo que es gestión pura de ficheros MATLAB tiene funciones para el cambio de directorio (*cd*), para conocer el directorio actual (*pwd*), para mostrar el contenido de un fichero (*type*) o para borrar un fichero (*delete*). No obstante, se puede ejecutar cualquier comando del sistema operativo precediéndolo del signo de admiración (!).

Finalmente, algo muy importante que comentar es la localización de los ficheros-m. Cuando se trata de ejecutar un fichero-m escribiendo su nombre en la ventana de comandos, MATLAB trata de localizarlo primeramente en el directorio actual (que se puede cambiar con el comando *cd*). Si no lo encuentra, entonces buscará en las rutas definidas en el **PATH** y, si tampoco lo encuentra en ninguna de ellas, mostrará un mensaje de error.

El **PATH** es el conjunto de directorios donde se encuentran scripts o funciones que se ejecutarán cuando sean invocados desde cualquier directorio de trabajo en el que se encuentre el usuario, debido a que MATLAB siempre va a buscar en ellos cuando no encuentre el fichero-m en cuestión en el directorio actual. En consecuencia, todas las toolboxes de MATLAB añaden su línea **PATH** cuando se instalan, puesto que se trata de funciones que pueden ser llamadas desde cualquier 'sitio'. El usuario puede, en todo momento, añadir o borrar directorios al/del **PATH** mediante el comando *path* (ver la ayuda correspondiente).

7.- Gráficos

Las capacidades de representación de MATLAB se extienden a gráficos en el plano, gráficos en 3D y gráficos en 3D de superficies de distintos tipos. Para cada uno de ellos existen funciones específicas. En el presente tutorial tan sólo se comentarán los gráficos en el plano.

7.1.- Gráficos en el plano

Para la creación de gráficos lineales en el plano *x-y* se emplea la función **plot**. Fundamentalmente, *plot* necesita dos vectores del mismo tamaño representando gráficamente los pares de valores en el plano. Ejemplo:

```
x = 0:0.1:2*pi
y = sin(x)
plot(x,y)
```

Este conjunto de sentencias abrirán una nueva ventana gráfica y mostrarán lo siguiente:

En cualquier caso, el primer argumento de *plot* siempre es la variable del eje de abscisas, mientras que el segundo es la correspondiente al eje de ordenadas.

Se pueden representar simultáneamente gráficos distintos empleando la misma llamada a la función *plot*, simplemente colocando una detrás de otra las parejas de vectores del eje de abscisas y ordenadas, separadas por comas, para cada una de las gráficas. Ejemplo:

```
x = 0:0.1:2*pi
y = sin(x), z = cos(x)
plot(x,y,x,z)
```

Obteniendo esta representación:

En este caso, cada una de las gráficas se representan con un color distinto elegido por MATLAB, pero el usuario puede especificar tanto el color como el tipo de línea para cada una. Por ejemplo, para el caso anterior:

```
x = 0:0.1:2*pi
y = sin(x), z = cos(x)
plot(x,y,'r',z,'*g')
```

El resultado es el siguiente:

Puede apreciarse en el ejemplo que la función seno se trazará en rojo mientras que el coseno se representará en color verde y no con línea continua, sino con una secuencia de caracteres `*`. Una descripción completa de todos los códigos de control para el color y el tipo de línea se encuentra en la ayuda de la función `plot`.

Se pueden tener varias ventanas gráficas abiertas simultáneamente pero solamente una de ellas es la *figura actual*. En esta ventana es donde se representarán gráficamente los subsiguientes comandos `plot`, sobrescribiendo el contenido anterior que hubiera. Si no se quiere perder la información gráfica que existiera con anterioridad, entonces previamente hay que usar la función `hold` (ver la ayuda correspondiente para una descripción más detallada). Otra función interesante es `grid`, que traza una rejilla en la ventana gráfica. Para el caso anterior quedaría así:

Existen otras funciones que permiten cambiar el aspecto de una ventana gráfica. Concretamente:

Función	Misión
title	Pone título a la ventana
xlabel	Pone título al eje X
ylabel	Pone título al eje Y
gtext	Introduce texto mediante el ratón
text	Introduce texto mediante coordenadas

Se emplaza al lector a examinar la ayuda de estas funciones pero, básicamente, necesitan como parámetro principal una cadena de texto. Ejemplo:

```
title("Salida del sistema de 2º orden")
```

Por otro lado, siempre que MATLAB representa gráficamente, las escalas de los ejes se ajustan automáticamente para incluir todos los datos que se tratan de mostrar. Sin embargo, con la función **axis** el usuario puede imponer el rango que desee para ambos ejes. Existen muchas opciones para el manejo de *axis* (mirar la ayuda) pero quizá el más frecuente es el que corresponde a la sintaxis:

```
axis([xmin xmax ymin ymax])
```

El significado de los parámetros de la función es más que evidente. Concretamente, recibe un único parámetro que es un vector donde se establecen, en el orden indicado, los valores mínimo y máximo a representar en el eje de abscisas y en el de ordenadas, respectivamente.

Finalmente, otras funciones que se pueden encontrar en MATLAB para el trazado de otros tipos de gráficos 2D son *polar*, *bar*, *hist*, *fill*, etc... (ver la ayuda correspondiente).